

TOSHKENT DAVLAT IQTISODIYOT UNIVERSITETI
O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURASI
HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI
KURASHISH DEPARTAMENT

“RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA IQTISODIY
XAVFSIZLIKNI TA‘MINLASH: MUAMMOLAR VA YECHIMLAR
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI TO‘PLAMI

FUQAROLAR PLASTIK KARTALARI KIBRXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASH
TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH” (MY CARD MOBIL ILOVASI)

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

Elektron nashr. 319 sahifa.
2026-yil, fevral.

Bosh muharrir:
Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari:
Nasimov Rashid

Muharrir:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih:
Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner:
Egamberdiyev Elyor

Tahrir hay'ati:

- Mo'minov Bahodir (hay'at raisi)
- Rashid Nasimov (hay'at raisi o'rinbosari)
- Marat Raxmatullayev (O'zbekiston)
- Muxammadjon Musaev (O'zbekiston)
- O'tkir Xamdamiyov (O'zbekiston)
- Ali Xikmet (AQSh)
- Dmitriy Rodionov (Rossiya)
- Dilnoza Muhammadieva (O'zbekiston)
- Gayrat Ishanxodjaev (O'zbekiston)
- Nodir Rahimov (O'zbekiston)
- Akmal Abdusalomov (J. Koreya)
- Xamza Eshankulov (O'zbekiston)
- Iles Xujayarov (O'zbekiston)
- Mexriddin Raximov (O'zbekiston)
- Murodjon Sultanov (O'zbekiston)
- Bekmurodov Ulug'bek (O'zbekiston)
- Alisher Qobilov (O'zbekiston)
- Iroda Abdullaeva (O'zbekiston)
- Burova Ekaterina (Rossiya)
- Xodiyeva Gulmira (O'zbekiston)
- Sultonboyeva Munira (O'zbekiston)

Jamoatchilik kengashi:

- Gul Tokdemir (Turkiya)
- Umid Axmedov (Daniya)
- Marko Porta (Italiya)
- Xristo Beloev (Bolgariya)
- Muxriddin Muhitdinov (J.Koreya)
- Boshtyan Brumen (Sloveniya)
- Bibigul Koshoeva (Qirg'iziston)
- Olga Dzyablenko (Ispaniya)
- Stefani Estlund (Lyuksemburg)
- Sanjar Iskandarov (O'zbekiston)
- Aydos Sarsembayev (Qirg'iziston)
- Svetomir Vasilev (Bolgariya)
- Pap Solt (Vengriya)

MUNDARIJA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA SHAROITIDA MOLIYA SOHASINING INNOVATSION RIVOJLANISH XUSUSIYATLARI.....	7
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Mamadyarovna Go'zal Norboyevna	
MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI CHEKKA HUDUDLARDA IQTISODIY FAOLLIKNI OSHIRISH MEKANIZMLARI.....	13
Eshov Mansur Po'latovich	
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI BOSH PROKURATURA HUZURIDAGI IQTISODIY JINOYATLARGA QARSHI KURASHISH DEPARTAMENTI FAOLIYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDAGI O'RNI.....	20
Babadjanov Atxam Axmadjanovich	
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННЫМИ ПРОЦЕССАМИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В КОММЕРЧЕСКИХ БАНКАХ.....	26
Ахмедов Самандар Сайфуллоевич	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA XIZMATINING FISKAL FAOLIYATIGA TA'SIR QILUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	32
Farxodov Farrux Furqatovich, Toshpo'lotova E'zoza Latifjonovna	
SOLIQ MA'MURCHILIGINI TAKOMILLASHTIRISH ORQALI YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI QISQARTIRISH YO'LLARI.....	38
Mamatkulov Salimjon Raxmonkulovich	
IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHDA BOJXONA TO'LOVLARINI UNDIRISHNI RAQAMLASHTIRISHNING AYRIM MASALALARI.....	43
Pardayev To'liqin Nasirovich	
QARZ MUNOSABATLARINI RAQAMLASHTIRISH: IQTISODIY VA HUQUQIY MUNOSABATLARDAGI AHAMIYATI VA ISTIQBOLLARI.....	47
Quramboev Jamshid Rashid o'g'li	
EVALUATING THE EFFICIENCY OF COMMERCIAL BANKS IN UZBEKISTAN USING A MULTIPLE LINEAR REGRESSION MODEL.....	50
Rakhimberdiev Kuvonchbek Bakhtiyorovich	
TASHQI SAVDO OPERATSIYALARIDA DEBITOR QARZDORLIKLARNI BOSHQARISHNING RAQAMLI MODEL VA RISK-MONITORING TIZIMI.....	56
Tashmuxeimedov Dilmurod Mirabzalovich	
WAYS TO REDUCE THE RISK OF DIGITAL ATTACKS IN BANKING AND GOVERNMENT FINANCIAL SYSTEMS.....	62
M.N. Umarova	
MOLIYALASHTIRISH MANBALARINI DIVERSIFIKATSIYA QILISH KICHIK BIZNES IQTISODIY XAVFSIZLIGINI MUSTAHKAMLASH OMILI SIFATIDA.....	69
Abduxakimov Eldor Djaloliddinovich	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESDA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING NAZARIY MASALALARI.....	76
Aliyev Yashnarjon Egamberdiyevich	
MAHALLIY GILAM ISHLAB CHIQARUVCHI KORXONALAR RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISHDA MARKETING STRATEGIYALARINI TAKOMILLASHTIRISH VA IQTISODIY XAVFSIZLIKDA TAHDIDLARNI KAMAYTIRISH YO'LLARI.....	81
Arziyeva Sevinch Shomurot qizi	
TASHQI SAVDODA XATARLARNI KAMAYTIRISHDA SAVDONI MOLIYALASHTIRISH VOSITALARIDAN FOYDALANISH.....	85
Babadjanov Shuhrat Atxamovich	
KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI.....	92
Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o'g'li	

KICHIK BIZNES SUBYEKTLARINING MOLIYAVIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING METODOLOGIK JIHATLARI.....	97
Karimov Alibek Valiyevich	
KICHIK BIZNES KORXONALARIDA ISHLAB CHIQARISH OMILLARI NOMUTANOSIBLIGINING IQTISODIY XAVFSIZLIKKA TA’SIRINI VAHOLASH VA UNI BARTARAF ETISH MEXANIZMI.....	102
Kaypnazarova Gulshad Xojamuratovna	
КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ С ПОМОЩЬЮ SWOT-АНАЛИЗА.....	108
Набиев Бехзод Шавкатович	
TADBIRKORLIK VA KICHIK BIZNESNING IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASH HAMDA QO’LLAB-QUVVATLASHNING ILMIY-AMALIY JIHATLARI.....	114
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna, Teshayev Sayimbek	
O’ZBEKISTONDA KICHIK BIZNESNI MOLIYALASHTIRISH ORQALI AHOLI BANDLIGINI OSHIRISH YO’LLARI.....	120
Toxirova Mushtariybegim Yashnarjon qizi	
QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARIDA MOLIYAVIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH STRATEGIYASI.....	124
Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Umarova Nargiza Xoldarovna	
РАЗРАБОТКА ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.....	134
Турсунов Бобир Ортикмирзаевич	
KIMYO SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHDA MARKETING VOSITALARIDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI OSHIRISH	141
Tursunxo’jayev Sardor Jamoliddin o’g’li	
MAMLAKAT QURILISH MATERIALLARI SANOATI KORXONALARI MOLIYAVIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLARNING EKONOMETRIK TAHLILI.....	147
Umarova Nargiza Xoldarovna	
YENGIL SANOAT KORXONALARI IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA’SIR ETUVCHI OMILLAR TAHLILI.....	154
Sadriiddinova Nigora	
RAQAMLI MOLIYAVIY INKLYUZIYA VOSITALARI ORQALI TUMANLAR O’RTASIDAGI IJTIMOYIY FARQNI KAMAYTIRISH MODELI.....	162
Xakimov Ziyodulla Ahmadovich, Tursunov Bobir Ortikmirzayevich, Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o’g’li	
O’ZBEKISTONDA YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNING O’RNI	170
Jaloliddinov Anvar Jaloliddin o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH: O’ZBEKISTON BOJXONA ORGANLARI TAJRIBASI	176
Makkamov Z.X., Soatov S.S.	
RAQAMLI PLATFORMALAR ORQALI XALQARO SAVDODA IQTISODIY XAVFSIZLIKNI TA’MINLASH MUAMMOLARI VA ULARNI BARTARAF ETISH MEXANIZMLARI	182
Muxtorov Boburmirzo Bahodir o’g’li	
RAQAMLI TO’LOV TIZIMLARI VA ELEKTRON HISOB-KITOBLARNING YASHIRIN IQTISODIYOT ULUSHINI KAMAYTIRISH MEXANIZMLARI.....	188
Norsafarov Bunyodshoh Muhiddinzoda	
PROSPECTIVE INDICATORS FOR MANAGING THE LEGALIZATION OF THE INFORMAL SECTOR AND INFORMAL EMPLOYMENT IN THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN	192
Qoraboyev Nuriddin Pardaboy o’g’li	
YASHIRIN IQTISODIYOT KO’LAMINI QISQARTIRISHDA TIJORAT BANKLARI TOMONIDAN AHOLIGA KO’RSATILAYOTGAN BANK XIZMATLARINI TAKOMILLASHTIRISHNING RAQAMLI YO’NALISHLARI... 196	
To’patillayeva Gulnoza Sirojiddin qizi	
BIG DATA TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA SOLIQ RISKLARINI ANIQLASH VA YASHIRIN IQTISODIYOTNI QISQARTIRISH IMKONIYATLARI.....	201
Yakubova Nargiza Tursunbayevna, Maxmudov Jasurbek Ulug’bek o’g’li	

SOLIQLAR YOKI BOSHQA MAJBURIY TO'LOVLARNI TO'LASHDAN BO'YIN TOVLASH JINOYATI VA UNING MAMLAKAT IQTISODIY XAVFSIZLIGIGA TA'SIRI.....	208
Axmedov Zafar Bozorboyevich	
DAVLATLARNING IQTISODIY JINOYATCHILIKKA QARSHI KURASHDAGI XALQARO HAMKORLIGI: XALQARO TASHKILOTLAR, FATF STANDARTLARI VA AMALIY MEXANIZMLAR.....	213
Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
IQTISODIY JINOYATLARNI ANIQLASH VA ULARGA QARSHI KURASHISHDA RAQAMLI TRANSFORMATSIYALARINING O'RNI.....	221
Faxridinov Zafarjon Faxridin o'g'li, Tursunov Bobir Ortiqmirzayevich, Tashmuxeimedova Yayra Atxamovna	
RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ASOSIDA AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH IMKONIYATLARI.....	226
Azlarova Mushtariybegim Abror qizi	
RAQAMLI TO'LOV TIZIMLARI XAVFSIZLIGINI TA'MINLASHDA DAVLAT INSTITUTSIONAL MEXANIZMLARINING ROLI.....	232
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Azlarova Aziza Axrorovna	
MOLIVAVIY SAVODXONLIK TUSHUNCHASI VA UNING IQTISODIY RIVOJLANISHDAGI O'RNI.....	238
Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH BO'YICHA XORIJIY ILMIY YONDASHUVLAR TAHLILI.....	244
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Muzaffarova Dilbar Mamalatif qizi	
MAHALLIY OLIMLAR TADQIQOTLARIDA MOLIVAVIY SAVODXONLIK VA BANK XIZMATLARI MASALALARI.....	251
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
BANK PLASTIK KARTALARI VA SHAXSIY HISOB RAQAMLARINI NAZORAT QILISH TIZIMINING NAZARIY ASOSLARI.....	258
Azlarova Aziza Axrorovna, Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
AUTENTIFIKATSIYA SXEMALARINI TAHLIL QILISH VA ULARNING AFZALLIKLARI HAMDA KAMCHILIKLARI.....	265
Ahmedova Nilufar Shukratovna, Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna	
PLASTIK KARTALAR XAVFSIZLIGIGA TA'SIR KO'RSATUVCHI MAVJUD KIBERXAVFSIZLIK TAHDIDLARI TAHLILI.....	272
Kuziyeva Nargiza Ramazanovna, Maxmudova Muxlisa Qodirjon qizi	
ILG'OR XORIJIY MAMLAKATLARDA PLASTIK KARTALAR VA RAQAMLI TO'LOVLAR XAVFSIZLIGINI TA'MINLASH TAJRIBALARI: FINTECH PLATFORMALARINING QIYOSIY TAHLILI VA MYCARD MOBIL ILOVASINI TAKOMILLASHTIRISH BO'YICHA TAVSIYALAR.....	278
Kurbonbekova Mohichehra Turobjonovna, Mashrapova Sabina Turobjonovna	
AHOLI MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISHDA IJTIMOY TARMOQLARDAN FOYDALANISH SAMARADORLIGINI BAHOLASH MEZONLARI VA INDIKATORLARI.....	285
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
AHOLINING MOLIVAVIY SAVODXONLIGINI OSHIRISH MUAMMOLARI.....	292
Eshpulatova Muazzam Barnoyevna	
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОЦЕНКИ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ И ЕЁ ВЛИЯНИЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ.....	298
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ЦИФРОВОЙ ЗРЕЛОСТИ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ УЗБЕКИСТАНА.....	305
Назарова Гулчехра Нурмухамбетовна	
MOLIVAVIY INKLIZIYADA KIBERXAVFSIZLIKNING O'RNI VA UNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI: BANK MOBIL ILOVALARI MISOLIDA.....	313
Saydamatova Muxlisabonu Rasuljon qizi	

KORXONALAR IQTISODIY XAVFSIZLIGINI TA’MINLASHNING KONTSEPTUAL VA METODOLOGIK ASOSLARI

Jamoliddinov Jobirbek Bohodir o’g’li

O‘zbekiston Respublikasi Milliy

gvardiyasi katta ofitseri

Email: jobirjamoliddinov61@gmail.com

ORCID: [0009-00081629](https://orcid.org/0009-00081629)

Annotatsiya. Maqolada korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning kontseptual va metodologik asoslari tadqiq etilgan. Tadqiqot jarayonida korxonalar iqtisodiy xavfsizligi tushunchasining nazariy mohiyati, uning tarkibiy elementlari hamda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashga ta’sir etuvchi omillar tizimi ilmiy jihatdan tahlil qilindi. Shuningdek, korxonalarda iqtisodiy xavfsizlik darajasini baholashning zamonaviy yondashuvlari, indikatorlar tizimi va ularni boshqarish mexanizmlarining metodologik asoslari o’rganildi. Tadqiqot natijasida korxonalar faoliyatida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan iqtisodiy xavflarni aniqlash, baholash va ularni minimallashtirishga qaratilgan kontseptual model hamda metodologik yondashuvlar taklif etildi.

Kalit so’zlar: korxonalar iqtisodiy xavfsizligi, innovatsion boshqaruv, raqamlashtirish, risklarni boshqarish, barqaror rivojlanish.

Abstract. The article studies the conceptual and methodological foundations of ensuring the economic security of enterprises. In the course of the research, the theoretical essence of the concept of economic security of an enterprise, its structural elements, and the system of factors affecting the provision of economic security were scientifically analyzed. Also, modern approaches to assessing the level of economic security at enterprises, a system of indicators and methodological foundations of their management mechanisms were studied. As a result of the research, a conceptual model and methodological approaches were proposed to identify, assess and minimize economic risks that may arise in the activities of enterprises.

Key words: economic security of an enterprise, innovative management, digitalization, risk management, sustainable development.

Аннотация. В статье исследованы концептуальные и методологические основы обеспечения экономической безопасности предприятий. В ходе исследования научно проанализированы теоретическая сущность понятия экономической безопасности предприятия, её структурные элементы, а также система факторов, влияющих на её обеспечение. Кроме того, изучены современные подходы к оценке уровня экономической безопасности на предприятиях, система индикаторов и методологические основы механизмов их управления. В результате исследования предложены концептуальная модель и методологические подходы, направленные на выявление, оценку и минимизацию экономических рисков, которые могут возникнуть в деятельности предприятий.

Ключевые слова: экономическая безопасность предприятия, инновационное управление, цифровизация, управление рисками, устойчивое развитие.

KIRISH

Globalashuv jarayonlarining chuqurlashuvi, raqobat muhitining kuchayishi, iqtisodiy munosabatlarning raqamlashuvi va tashqi iqtisodiy xatarlarning ortishi sharoitida korxonalar faoliyatida iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash masalasi dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Zamonaviy iqtisodiy muhitda korxonalar nafaqat bozorda raqobatbardoshlikni saqlab qolishi, balki turli iqtisodiy, moliyaviy, institutsional va axborot xatarlariga qarshi barqaror faoliyat yuritish imkoniyatini ta’minlashi zarur. Shu nuqtai nazardan korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash tizimini takomillashtirish hamda uning metodologik asoslarini ishlab chiqish iqtisodiy tadqiqotlarning muhim yo’nalishlaridan biri hisoblanadi.

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi tushunchasi korxonalar resurslari, moliyaviy barqarorligi, bozor pozitsiyasi, innovatsion imkoniyatlari va boshqaruv samaradorligini tashqi va ichki tahdidlardan himoya qilishga qaratilgan

kompleks tizim sifatida talqin etiladi. Zamonaviy iqtisodiyot sharoitida korxonalar iqtisodiy xavfsizligi faqatgina moliyaviy barqarorlik bilan cheklanib qolmay, balki strategik boshqaruv, innovatsion rivojlanish, raqamli transformatsiya va korporativ boshqaruv mexanizmlari bilan uzviy bog'liq holda ko'rib chiqiladi.

So'nggi yillarda iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash sohasida ilmiy tadqiqotlar kengayib, uni baholash va boshqarishning turli kontseptual modellari ishlab chiqilmoqda. Xususan, iqtisodiy xavfsizlikni baholashda indikatorlar tizimi, integral indekslar, ekonometrik modellar hamda ko'p mezonli qaror qabul qilish usullaridan keng foydalanilmoqda. Bu esa korxonalar iqtisodiy xavfsizligini kompleks tahlil qilish va samarali boshqarish imkoniyatini kengaytiradi.

Shu munosabat bilan mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning zamonaviy metodologik yondashuvlarini tizimlashtirish, uning nazariy asoslarini tahlil qilish hamda iqtisodiy xavfsizlikni baholash va boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish bo'yicha ilmiy taklif va tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Korxonalar iqtisodiy xavfsizligi masalalari iqtisodiy adabiyotlarda keng yoritilgan bo'lib, mazkur yo'nalishda turli ilmiy maktablar va kontseptsiyalar shakllangan. Ilmiy adabiyotlarda iqtisodiy xavfsizlik tushunchasi korxonaning barqaror rivojlanishi, resurslardan samarali foydalanish va tashqi hamda ichki tahdidlarga qarshi himoyalanganlik darajasi bilan bog'liq holda talqin etiladi.

Iqtisodiy xavfsizlik nazariyasining rivojlanishiga bir qator xorijiy olimlar katta hissa qo'shgan. Xususan, L. Abalkin iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy tizimning barqarorligi va uning tashqi tahdidlarga qarshi turish qobiliyati bilan bog'liq holda izohlaydi. Olimning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik iqtisodiy tizimning strategik barqarorligi va resurslardan samarali foydalanish darajasi bilan belgilanadi.

A. Tatarkin va V. Senchagov iqtisodiy xavfsizlikni iqtisodiy tizimning barqaror faoliyat yuritishi va uning milliy hamda korporativ manfaatlarini himoya qilishga qaratilgan institutsional mexanizmlar majmuasi sifatida talqin etadilar. Ularning tadqiqotlarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda institutsional muhit, davlat siyosatining samaradorligi va boshqaruv mexanizmlari muhim ahamiyatga ega ekanligi ta'kidlangan.

Xorijiy tadqiqotchilardan Buzan, Vever va Uayld iqtisodiy xavfsizlikni keng qamrovli xavfsizlik kontseptsiyasining tarkibiy qismi sifatida ko'rib chiqadilar. Ularning fikricha, iqtisodiy xavfsizlik davlat, biznes va jamiyat manfaatlarining barqarorligini ta'minlashga qaratilgan ko'p darajali tizimdan iborat.

Zamonaviy tadqiqotlarda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini baholashda integral indikatorlar tizimi va ekonometrik modellardan foydalanishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Masalan, iqtisodiy xavfsizlikni baholashda moliyaviy barqarorlik koeffitsiyentlari, likvidlik ko'rsatkichlari, rentabellik darajasi, innovatsion faollik va bozor ulushi kabi ko'rsatkichlar asosiy indikatorlar sifatida qo'llaniladi.

Mahlliy tadqiqotchi Sadriddinova N. X. o'z maqolasida korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlash mexanizmi va metodologik asoslari tahlil qiladi. Uktamov, X. F. sanoat korxonalarida iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash bilan bog'liq muammolarni o'rgangan. Tadqiqotchi Bayboboeva F. N. (2025). Esa nazariy-metodologik yondashuvlar asosida iqtisodiy xavfsizlik samaradorligini oshirish yo'llari tavsiflangan. Tadqiqotchilar ushbu tushunchani korxonaning ichki va tashqi tahdidlarga qarshi turish qobiliyatini ifodalovchi kompleks tizim sifatida baholaydilar. Primorac, Kozina va Turčić (2018) iqtisodiy xavfsizlikni moliyaviy barqarorlik, resurslardan samarali foydalanish va strategik boshqaruv bilan integratsiyalashgan holatda izohlab, u moliyaviy ko'rsatkichlar bilan cheklanmasdan, tashkiliy va texnologik omillarni ham qamrab olishi zarurligini ta'kidlaydilar.

Shynkar, Gontar va Dubyna (2020) iqtisodiy xavfsizlikni baholashda risklarni aniqlash, tahlil qilish va monitoring mexanizmlarining muhimligini asoslab beradilar. Kopylyuk va hammualliflar (2021) esa risk tahlili, strategik rejalashtirish va moliyaviy monitoring tizimlarini joriy etish korxonalar barqarorligini oshirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanligini ko'rsatadilar. Raqamlashtirish jarayonlari ham iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda muhim omil bo'lib, raqamli texnologiyalar boshqaruv samaradorligini oshirish va risklarni kamaytirishga xizmat qiladi. Umuman olganda, iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash tizimli yondashuv, strategik boshqaruv va raqamli transformatsiyaga asoslanishi lozim.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning uslubiy yondashuvlarini ilmiy asosda o'rganish va tahlil qilish maqsadida kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqot metodologiyasi tizimli, funksional va integratsiyalashgan yondashuvlar uyg'unligiga asoslanib, iqtisodiy xavfsizlikni ko'p komponentli va dinamik jarayon sifatida baholash imkonini berdi. Tadqiqot jarayonida umumilmiiy va maxsus ilmiy usullar, jumladan, tahlil va sintez, induksiya va deduksiya usullari orqali iqtisodiy xavfsizlik tushunchasining mazmun-mohiyati hamda uning tarkibiy elementlari o'rganildi va nazariy xulosalar umumlashtirildi. Taqqoslash

(komparativ) usuli yordamida xorijiy va mahalliy yondashuvlar solishtirilib, ularning ustun va zaif jihatlari aniqlab berildi. Metodologik asos sifatida tizimli yondashuv tanlanib, korxonaga iqtisodiy xavfsizligining moliyaviy, tashkiliy, texnologik va axborot komponentlari o‘zaro bog‘liqlikda tahlil qilindi. Shuningdek, risk-menejment konsepsiyasi asosida risklarni aniqlash, baholash va monitoring qilish bosqichlari izchil ko‘rib chiqilib, iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda strategik va prognozlash mexanizmlarining ahamiyati asoslab berildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Korxonaning iqtisodiy xavfsizligi, shuningdek, ularning ichki resurslarini samarali boshqarish, moliyaviy barqarorlikni ta‘minlash, bozor sharoitlariga moslashish va strategik qarorlar qabul qilish orqali amalga oshiriladi. Bu tushuncha oddiygina moliyaviy natijalarni yaxshilashdan iborat bo‘lib qolmay, balki korxonani ushbu natijalarga erishuvchan qilish jarayonini tashkil etadi — ya‘ni barqaror o‘sish, xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, monitoring qilish, baholash va izchil boshqaruv mexanizmlari orqali amalga oshiriladi (Shynkar, Gontar & Dubyna, 2020).

Korxonaga iqtisodiy xavfsizligi kontsepsiyasi tizimli yondashuv asosida rivojlangan bo‘lib, u bir nechta funksional komponentlarni o‘z ichiga oladi: moliyaviy barqarorlik, tashqi tahdidlarga tayyorlik va moslashuvchanlik, raqamli infratuzilma xavfsizligi, resurslarni samarali boshqarish va risklarni baholash tizimlari. Bu elementlarning barchasi birgalikda korxonaga iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashga xizmat qiladi.

An’anaviy boshqaruv usullari zamonaviy iqtisodiy tahdidlarning murakkab tabiatini to‘liq qamrab olmaydi. Shu bois iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashda innovatsion yondashuvlarga asoslangan yangi mexanizmlarni joriy etish zarurati yuzaga kelmoqda.

Korxonaga iqtisodiy xavfsizligi uning moliyaviy holatini, ishlab chiqarish salohiyatini, investitsion imkoniyatlarini va intellektual resurslarini ichki hamda tashqi salbiy omillardan himoyalash darajasini ifodalaydi. Iqtisodiy xavfsizlik darajasining pastligi korxonaga barqarorligining buzilishiga, moliyaviy yo‘qotishlar va raqobatbardoshlikning pasayishiga olib kelishi mumkin. Shu sababli iqtisodiy xavfsizlik masalasi korxonaga strategik boshqaruv tizimining ajralmas tarkibiy qismi sifatida qaralishi lozim.

Hozirgi iqtisodiy sharoitda korxonalar faoliyatiga ta‘sir etuvchi tahdidlar xilma-xil bo‘lib, ular quyidagi jadvalda keltirilgan asosiy yo‘nalishlarda namoyon bo‘ladi (1-rasm):

1-rasm. Korxonaga faoliyatiga ta‘sir etuvchi tahdidlar

Mazkur tahdidlarning korxonaga iqtisodiy xavfsizligini ta‘minlashda yangicha yondashuvlarni talab etadi.

Zamonaviy sharoitda iqtisodiy xavf-xatarlarni oldini olishning muhim omillaridan biri raqamli texnologiyalardan keng formatda foydalanishdir. Analitik axborot tizimlari, katta ma‘lumotlar va sun‘iy intellekt asosida iqtisodiy jarayonlarni muntazam nazorat qilish orqali vujudga kelishi mumkin bo‘lgan tahdidlarini erta aniqlash va ularni bartaraf etish imkonini beradi.

Bundan tashqari, risklarni boshqarishning integratsiyalashgan tizimini tashkil qilish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta‘minlashning samaradorligini oshirishga keng imkoniyat yaratilgan hisoblanadi. Ushbu tizim korxonaga faoliyatidagi moliyaviy, operatsion va strategik risklarni kompleks baholashga va bir vaqtning o‘zida vujudga kelgan risklarni kamaytirishga xizmat qiladi.

Axborot xavfsizligini ta‘minlash ham iqtisodiy xavfsizlikning muhim innovatsion yo‘nalishlardan biri bo‘lib, kiberxavflarni kamaytirish va intellektual mulkni himoya qilish orqali iqtisodiy yo‘qotishlarning oldi olinadi.

Global iqtisodiyot jadal o'zgarishlar, texnologik innovatsiyalar, bozor beqarorligi, pandemiya ta'siri va siyosiy noaniqliklar kabi omillar sababli juda noaniq bo'lib qoldi. Bu sharoitda korxonalar uchun iqtisodiy xavfsizlik strategiyalarini ishlab chiqish va samarali amalga oshirish juda muhim bo'ldi. Ular o'z faoliyatini xavflardan himoya qilish bilan birga strategik o'sish yo'nalishlarini ham aniqlab oladi. Shu bois, zamonaviy iqtisodiy muhit korxonalarni faqat daromad olish vositasi emas, balki noaniqlik sharoitida barqarorlikni saqlab qolish majburiyati bilan yuzma-yuz qildi (Uktamov, 2023).

Shuningdek, bozor sharoitida korxonalar o'z raqobatbardoshligini saqlab qolish orqali iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlash strategiyalarini joriy qiladi. Moliyaviy barqarorlik, bozor talablariga moslashishga qodir tashkiliy struktura, innovatsion yechimlar korxonaning risklarga qarshi chidamliligini oshiradi (Toxirov, 2024).

Korxonada iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda asosiy uslubiy yo'nalishlardan biri risklarni boshqarish tizimini shakllantirish hisoblanadi. Risklarni aniqlash, tahlil qilish, boshqarish va monitoring qilish bosqichlarining izchil amalga oshirilishi korxonada barqarorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega (Shynkar, Gontar & Dubyna, 2020). Ushbu jarayonda diagnostika tizimlaridan foydalanish potentsial xavf-xatarlarni oldindan aniqlash va profilaktik choralarini ishlab chiqishga imkon beradi (Uktamov, 2024).

Iqtisodiy xavfsizlikning markaziy komponenti sifatida moliyaviy barqarorlik alohida o'rin tutadi. Pul oqimlarini boshqarish, aktivlar va majburiyatlar muvozanatini saqlash hamda moliyaviy monitoring tizimlarini joriy etish moliyaviy risklarni kamaytirishga xizmat qiladi (Kopylyuk et al., 2021). Shu bilan birga, raqamli transformatsiya axborot va kibrxavfsizlikni mustahkamlash, ichki jarayonlarni real vaqt rejimida nazorat qilish imkonini beradi (Makhmudova & Janizakova, 2025).

Iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlashda mehnat, moddiy, moliyaviy, intellektual va axborot resurslari hamda strategik boshqaruvning o'zaro uyg'unligi muhim hisoblanadi (Bayboboeva, 2025). Kompleks yondashuv va SWOT tahlil asosida kuchli va zaif tomonlarni aniqlash korxonada iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlash uchun zarur ilmiy asos yaratadi (1-jadval).

1-jadval. Korxonada iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda SWOT tahlili

<p>Kuchli jihatlar (Strengths)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Moliyaviy barqarorlik va likvidlik darajasining nisbatan yuqoriligi; - Malakali kadrlar salohiyati va boshqaruv tajribasining mavjudligi; - Raqamli texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlari; - Ichki nazorat va rejalashtirish tizimining mavjudligi; 	<p>Zaif tomonlari (Weaknesses)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Risklarni boshqarish tizimining yetarli darajada shakllanmaganligi; - Axborot xavfsizligi mexanizmlarining sustligi; - Moliyaviy resurslardan foydalanish samaradorligining pastligi; - Innovatsion faoliyatga investitsiya hajmining cheklanganligi
<p>Imkoniyatlar (Opportunities)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Raqamli iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalarning rivojlanishi; - Davlat tomonidan iqtisodiy qo'llab quvvatlash dasturlari; - Investitsion muhitning yaxshilanishi; - Xalqaro bozorlar bilan integratsiya imkoniyatlari. 	<p>Tahdidlar (Threats)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bozor konyukturasi beqarorligi; - Raqobat muhitining keskinlashuvi; - Moliyaviy va iqtisodiy inqiroz xavfi; - Kibrxavflar va axborot tahdidlarining ortib borishi

Zamonaviy bozor sharoitida an'anaviy boshqaruv usullari korxonada iqtisodiy xavfsizligini to'liq ta'minlay olmaydi. Shu sababli innovatsion yondashuvlar, jumladan raqamli texnologiyalar, katta ma'lumotlar tahlili, sun'iy intellekt, integratsiyalashgan risk-menejment tizimlari va axborot xavfsizligi mexanizmlari iqtisodiy xavfsizlikni mustahkamlashda samarali vosita hisoblanadi.

SWOT tahlil asosida ishlab chiqilgan strategik xulosalar korxonada kuchli jihatlari va mavjud imkoniyatlardan oqilona foydalanish, zaif tomonlarni bartaraf etish hamda tashqi tahdidlarni minimallashtirish orqali moliyaviy barqarorlikni oshirish imkonini beradi.

Ushbu yondashuvlar korxonaning moliyaviy barqarorligini mustahkamlash, risklarni kamaytirish va uzoq muddatli strategik maqsadlarni amalga oshirishga xizmat qiladi. Tezida keltirilgan ilmiy tahlillar va tavsiyalar amaliyotda korxonada iqtisodiy xavfsizligini boshqarish mexanizmlarini takomillashtirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi.

Raqobatbardoshlik — iqtisodiy xavfsizlikning ajralmas qismidir. Raqobat bardoshliligi yuqori bo'lgan korxonalar bozor sharoitidagi salbiy omillarga tez moslashadi, daromad va bozor ulushini saqlab qoladi va biznes resurslarini optimal darajada foydalanadi. Innovatsiyalarni joriy etish, bozor strategiyalarini yangilash va yanada ilg'or boshqaruv usullarini qo'llash orqali korxonalar raqobatbardoshlikni oshiradi, bu ularning iqtisodiy xavfsizligini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Zamonaviy sharoitlarda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash — bu murakkab, tizimli va ko’p komponentli jarayondir. Bu jarayon risklarni boshqarish, moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, raqamli transformatsiya, strategik rejalashtirish va funktsional elementlarni samarali boshqarishga asoslanadi. Korxonalar o’z resurslarini integratsiyalash orqali ichki va tashqi tahdidlarga tez javob bera oladi, barqaror o’sish strategiyalarini ishlab chiqadi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Zamonaviy iqtisodiy sharoitda korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash strategik ahamiyatga ega bo’lgan muhim boshqaruv vazifalaridan biri hisoblanadi. Globallashtirish jarayonlari, bozor raqobatining kuchayishi, iqtisodiy xatarlar va noaniqliklar ortib borayotgan sharoitda korxonalar faoliyatining barqarorligi va raqobatbardoshligini ta’minlash uchun iqtisodiy xavfsizlikni samarali boshqarish mexanizmlarini shakllantirish zarur.

Tadqiqot natijalari shuni ko’rsatadiki, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash kompleks yondashuvni talab qiladi. Bu jarayon moliyaviy barqarorlikni ta’minlash, resurslardan samarali foydalanish, innovatsion faoliyatni rag’batlantirish, axborot xavfsizligini ta’minlash hamda strategik boshqaruv mexanizmlarini takomillashtirish bilan uzviy bog’liqdir. Iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlashda iqtisodiy tahlil, ekonometrik modellashtirish, indikatorlar tizimi va ko’p mezonli baholash usullaridan foydalanish korxonalar faoliyatini har tomonlama baholash va xavflarni oldindan aniqlash imkonini beradi.

Ilmiy adabiyotlar tahlili shuni ko’rsatadiki, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlash sohasida turli nazariy yondashuvlar shakllangan bo’lsa-da, zamonaviy iqtisodiyot sharoitida mazkur masalaga integratsiyalashgan va tizimli metodologik yondashuvni qo’llash muhim ahamiyat kasb etadi. Shu nuqtai nazardan iqtisodiy xavfsizlikni baholashda moliyaviy, ishlab chiqarish, innovatsion va institutsional omillarni qamrab olgan kompleks indikatorlar tizimini shakllantirish zarur.

Shu bilan birga, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashda raqamli texnologiyalar, axborot-tahlil tizimlari va intellektual boshqaruv instrumentlaridan foydalanish samaradorlikni sezilarli darajada oshirishga xizmat qiladi. Bu esa iqtisodiy xavflarni barvaqt aniqlash, strategik qarorlar qabul qilish sifatini yaxshilash va korxonalarning barqaror rivojlanishini ta’minlashga imkoniyat yaratadi.

Umuman olganda, korxonalar iqtisodiy xavfsizligini ta’minlashning zamonaviy metodologik yondashuvlarini takomillashtirish korxonalarning iqtisodiy barqarorligini mustahkamlash, ularning raqobatbardoshligini oshirish va milliy iqtisodiyotning barqaror rivojlanishiga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Bayboboeva, F. (2025). Functional elements and directions of ensuring the economic security of the enterprise. *Economics and Innovative Technologies*. https://doi.org/10.55439/EIT/vol11_iss3/i27
2. Kopylyuk, O. I., Tymchyshyn, J. V., Muzychka, O. M., & others (2021). Economic security of enterprises risk analysis and sustainability strategies. *Business Inform*. https://www.researchgate.net/publication/399078119_ECONOMIC_SECURITY_OF_THE_ENTERPRISE_RISK_ANALYSIS_AND_SUSTAINABILITY_STRATEGIES.
3. Makhmudova, G., & Janizakova, S. (2025). The importance of digitalization in ensuring the economic security of enterprises. *Modern Science and Research*. <https://inlibrary.uz/index.php/science-research/article/view/73472>.
4. Primorac, T., Kozina, T., & Turčić, I. (2018). Economic security of enterprises. *Poslovnja izvrsnost/Business Excellence*. <https://ideas.repec.org/a/zag/busexc/v12y2018i2p167-175.html>
5. Shynkar, S., Gontar, Z., & Dubyna, M. (2020). Assessment of economic security of enterprises: theoretical and methodological aspects. *Econstor*. <https://www.econstor.eu/bitstream/10419/248026/1/1700203878.pdf>.
6. Toxirov, A. (2024). Korxonalarning raqobatbardoshligi va iqtisodiy xavfsizligini bozor sharoitida ta’minlash yo’llari. *Ilg’or Iqtisodiyot va Pedagogik Texnologiyalar*.
7. Uktamov, K. (2023). The main directions of ensuring the economic security of enterprises. *World Bulletin of Management and Law*. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/2121>.
8. Uktamov, K. (2024). Improving the practice of ensuring the economic security of enterprises. *World Bulletin of Management and Law*. <https://scholarexpress.net/index.php/wbml/article/view/4388>.
9. Sadriddinova, N. X. (2025). Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect. *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 3(2). <https://doi.org/10.5281/zenodo.15016953>
10. Bayboboeva, F. N. (2025). Korxonalarda iqtisodiy xavfsizlikni ta’minlash samaradorligini oshirishning nazariy-uslubiy asoslari [Theoretical-methodological bases for increasing the efficiency of ensuring economic security in enterprises]. *Innovations in Science and Technologies*

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA VA SUN'IY INTELLEKT

Ilmiy elektron jurnal

(MAXSUS SON)

Bosh muharriri: Mo'minov Baxodir Boltaevich

Bosh muharrir o'rinbosari: Nasimov Rashid

Muharrir: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Musahhih: Ulug'ova Baxtiniso Norpulatovna

Dizayner: Egamberdiev Elyor

“Raqamli transformatsiya va sun'iy intellekt” jurnali 23.10.2020-yildan
O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi
Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
№1124 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

